

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 81'44

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-71-82

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО КОДА (НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА)

Макарова О. В., Черных Ю. С.

Аннотация: Учебный текст играет важную роль в трансляции культурных норм и ценностей того или иного народа, при этом подходы к отбору учебного материала в разных культурах варьируются. Цель работы – сопоставить национально-культурные особенности употребления онимов в учебных текстах по иностранным языкам: русскому и арабскому. В результате сравнительного и компонентного видов анализа 22 учебных пособий осуществлена выборка 2188 ономастических единиц, выявлены дифференциальные и универсальные особенности антропонимов, топонимов и других категорий имен собственных. Проведен опрос 39 студентов для верификации отбора антропонимов в качестве учебного материала. Исследование показало, что в учебных пособиях используются онимы, имеющие символические и этнические компоненты смысла. Выбор имен собственных в учебных текстах по арабскому языку как иностранному соотносится с религиозными и традиционными устоями арабской культуры. Корпус, включающий онимы, извлечённые из учебных текстов по русскому языку для иностранных обучающихся, демонстрирует связь со значимыми историческими личностями, литературными текстами, научными фактами и культурными реалиями России. Онимы в учебных текстах по изучению иностранного языка выполняют аллюзивную функцию, при этом их восприятие способствует расширению словарного запаса и пониманию элементов культуры изучаемого языка. Проверка объективности выбора антропонимов в учебных текстах подтверждает тезис о включении в пособия по изучению иностранного языка самых значимых в культурном отношении имен собственных. Учебные материалы по русскому языку как иностранному и арабскому языку как иностранному являются значимым объектом исследования, так как содержат аутентичную информацию о культуре изучаемого языка, особенно в условиях возрастающей потребности в межкультурном взаимодействии.

Ключевые слова: имена собственные, учебный текст, этнокультурный компонент, русский язык как иностранный, арабский язык как иностранный, межкультурная коммуникация.

Введение в проблему исследования. Онимы играют важную роль в сохранении и передаче традиций и ценностей народа, поэтому их изучение способствует более глубокому пониманию уникальных особенностей национальной культуры того или иного

этноса. Кроме того, правильное употребление и восприятие имен собственных в речи влияют на успешную коммуникацию в межкультурном диалоге, отправной точкой к которому являются учебные тексты по освоению иностранного языка. Учебные материалы включают наиболее значимые в культурном отношении имена собственные, поэтому их изучение представляет особый интерес для авторов.

Существует достаточное количество работ, подтверждающих причину отбора онимов для включения их в учебник по обучению языку для иностранных граждан с учетом культурной обусловленности и знаковости имени. Так, исследователи: Н.В. Бубнова [1], Е.Ю. Прохорова, А.М. Мезенко [2] и др. – отмечают, что ведущим принципом изучения иностранного языка является включение в этот процесс социокультурного компонента: невозможно изучать язык без его связи с культурой народа. Абстрактное изучение языка, без погружения в языковую среду и без формирования системы фоновых знаний приводит к дезадаптации иностранцев. Поэтому именно «включённое» обучение, под которым мы понимаем обращение к этнокультурной среде, способствует эффективному обучению иностранному языку. Таким элементом включения и являются имена собственные, обладающие высокой культурологической ценностью. Отбор системы имен для учебного текста может быть субъективным, в силу специфики учебного заведения, в котором составляется материал учебника. Имеем в виду, что если обучение происходит, например, на базе военного училища, то система антропонимов в текстах этого вуза будет связана с военными деятелями. В связи с этим возникает необходимость поиска объективных принципов для включения в учебники онимов, соответствующих той части концептосферы этноса, которая совпадает у большинства носителей одной культуры. В нашей работе предпринята попытка верификации принципа объективности при отборе онимов, представленных в изученных нами учебных текстах.

Концептологические основания исследования. Вслед за авторами: Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишняковой [3, с. 42] – считаем, что учебный текст полифункционален и содержит прагматическую и мотивационную составляющие. Тексты учебных изданий по иностранному языку должны не только заинтересовать в освоении дисциплины, но и включать фоновую информацию, экспликация которой способствует формированию концептосферы народа изучаемого языка. Каждое имя включает универсальные базовые смыслы, характерные для всех языков, однако выражаются они индивидуально, согласно особенностям каждой культуры. Обнаруживаемые повсюду семантические примитивы, по мнению А. Вежбицкой [4, с. 34], свидетельствуют как о единстве восприятия окружающего мира людьми разных народов, так и о перспективах взаимопонимания между ними в межкультурном взаимодействии. Согласно теории Анны Вежбицкой, значения слов и выражений разных культур разложимы на универсальные базовые элементы, такие как человек, делать, хороший, можешь и другие. Выявление элементарных смыслов в структуре имени собственного также позволяет обнаруживать ядерные компоненты значения, так, онимы – *Александр* и *Мохамед* – включают сему «добро». Однако этимологический анализ данных имен свидетельствует о разноаспектности про-

явления этой моральной категории: «желающий добра» (перспективное значение) – у имени *Александр*; «оцениваемый положительно за добрые поступки» (ретроспективный план) – у *Мохамеда*. В нашей работе мы обращаемся к поиску этнокультурных смыслов, что не соотносится с теорией А.Вежбицкой, ориентированной на поиск универсалий, поэтому используем сопоставительный метод русских и арабских имен собственных на материале учебных текстов с учетом методики лингвокультурного анализа.

Постановка проблемы. Проблема исследования заключается в недостаточной изученности учебного текста как источника культурно обусловленной информации, несмотря на его ключевую роль в процессе познания другой культуры и освоения национального языка иностранцами. Полагаем, что изучение ономастических единиц в учебном дискурсе, обладающих высокой степенью этноспецифичности и отражающих уникальные черты национальных культур, позволяет глубже понять особенности представителей различных лингвокультурных общностей.

Цель исследования – выявление и сопоставление национально-культурных особенностей употребления имен собственных в учебных текстах по русскому языку как иностранному (далее – РКИ) и арабскому языку как иностранному (далее – АКИ).

Методология. Для анализа онимов, функционирующих в учебных пособиях, применяется сопоставительный метод, приемы контекстуального, компонентного анализа. В результате анализа 22 актуальных учебных пособий по РКИ и АКИ осуществлена выборка имен собственных из учебных текстов – 2188 ономастических единиц, выделено 11 микросистем среди всего корпуса онимов – концептуальных моделей для анализа языковых единиц, объединённых общей функцией: номинацией людей, животных, локаций и др., составлен список наиболее частотных имен собственных (далее – ИС) в исследуемых языках, выявлены дифференциальные и универсальные особенности онимов, проведен опрос 39 студентов из РФ и арабских стран для верификации отбора антропонимов в качестве учебного материала.

Результаты исследования. Выделенные нами типы онимов (антропонимы, топонимы, ИС учреждений, зоонимы, ИС праздников, произведений, кампаний, блюд, космонимы мифонимы) связаны с объектами материальной и духовной культуры и, с точки зрения авторов [2; 5], ориентированы на лучшее понимание мировосприятия носителей изучаемого языка.

В данной работе изучение этнокультурных особенностей групп онимов на материале учебного корпуса по РКИ и АКИ представлено по убыванию – по количеству упоминаний в учебных текстах, и опирается на линейный сопоставительный анализ имен собственных.

Наиболее значимой группой, судя по частотности ономастических единиц (66% номинаций в текстах по РКИ, 60% – в текстах по АКИ) и возможности передавать культурные особенности того или иного этноса, являются антропонимы. Эта группа связана с этнокультурной принадлежностью онимов. Русские имена зачастую заимствованы из греческого, например, *Александр*, *Виктор*, *Евгений* и др. Среди женских имен в учебных текстах наибольшей частотностью обладает имя *Мария*, связанное с историей христианства и особой ролью в нем *Девы Марии* как матери Иисуса Христа.

В учебных текстах по РКИ находим не только имена персонажей, но и номинации известных в различных областях деятелей: *Александра Пушкина, Павла Бажова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Антона Павловича Чехова*.

Арабские имена отражают исламскую культуру: являются символом веры и духовности, а также актуализацией ценностей и убеждений, в частности: *Мохамед* (напоминает о первом имени пророка), *Ая* (о главе Корана), *Абдалла* (о человеке от Бога), *Фатима* (о матери пророка). Наиболее употребляемое имя – *Ахмед* (90% из списка мужских имен) – является одним из наименований пророка *Мохамеда*, означает 'просветленный'. Исходя из уважительного отношения к пророку, мусульмане избегают использования его имени в речи и на страницах учебников, в том числе.

Среди женских имен в пособии по АКИ доминируют онимы *Фатима* и *Зейнаб* (قمطاف و بن يز و). *Фатима Захра* (ءارءلا قمطاف) – четвёртая дочь пророка Мохамеда, имя которой означает 'отнятое от груди дитя'. Имя *Зейнаб* (بن يز) означает 'украшение отца' и включает такие смысловые компоненты, как: *красивая, для отца*. Это имя связано с литературным персонажем – *Али-Бабой*, жену которого звали *Зейнаб*, что скорее является исключением из общего правила о связи арабского имени с мифом.

Этнокультурной особенностью антропонимов в русской традиции является их историко-культурный контекст: онимы связаны с именами известных личностей из русской истории и литературы; в арабской культуре имяназвания доминирует религиозный аспект: имена ассоциированы с исламскими традициями и верованиями.

Процесс определения базовых понятий в структуре онима на уровне восприятия имени применим, скорее, к арабским именам, которые всегда обусловлены определенным и понятным для всех носителей арабского языка смыслом. В русской культурной традиции имена соотносятся не столько со смысловыми компонентами, сколько с реализацией ими эстетической функции. Хотя, безусловно, все русские имена тоже включают базовые смысловые компоненты, выявляемые в результате этимологического анализа.

Семантические особенности антропонимов в обоих языках свидетельствуют: 1) об их производности от слов разных частей речи; 2) о положительной оценочности всех базовых смысловых компонентов, входящих в структуру имени. Так, многие русские имена образованы от глаголов или прилагательных, имеющих мелиоративную окраску: например, *Владимир* – 'владеть миром'. Этот антропоним является самым распространённым в учебных текстах по РКИ. Арабские имена тоже образованы от корней с положительной коннотацией, например, *Али* 'высокий, благородный', *Хабиба* 'любимая', *Омния* 'желанная', *Хади* 'спокойный', *Салиха* 'благочестивая', *Ая* 'чудо', *Амр* 'процветающий', *Махер* 'профессионал, мастер' и др.

Структурные особенности ономастических единиц характеризуются включением в состав антропонима разного количества компонентов. Русские имена трёхкомпонентные: включают имя, отчество, фамилию, чаще всего односложные или двусложные: *Иван, Анна*. Антропонимы в арабском языке, как правило, многосложные: *Абдуллах, Мохамед*, состоят из четырех, пяти и даже шести компонентов, в зависимости от пожеланий родителей: имени (исм – اسم ال), фамилии (нисба – نسب سن), отчества (насаб (بسن سن));

наследственного имени (лакаб – بقلل). Факультативным компонентом может быть второе имя ребенка, второе имя отца, имя прадедушки, которое при переводе с арабского на русский язык выступает в качестве фамилии. Например, *Шарафелдин (имя прадедушки) Мохамед (имя) Резк (отчество) Халифа (имя дедушки); Абобрака Ахмед Мохамед Мохамед Юнес Хассан*. Причем по семантике компонентов можно определить происхождение носителя арабского имени: если в его структуре имеется компонент 'имя матери' или 'фамилия матери', то этот человек из Сирии: *Альюнис (фамилия) Мохамед (имя) Ахмед Рамадан (имя отца) Хагер (имя матери)*; если все компоненты патронимического характера, то гражданин – из Египта.

В отличие от текстов по русскому языку, в учебниках по АКИ встречаются разные формы обращений к человеку по имени: 1) с использованием звательной частицы йа: *йа Бадр (ردب اي)*, *йа Фатима (قمطاف اي)* [для сравнения в русской культуре для обращения используется особая звательная интонация – вокативная: «Владимир, где находится деканат?»]; 2) с добавлением слов *абу* 'папа' или *ума* 'мама' при обращении к тем, у кого есть сын или дочь: *Абу Салех (حل اص وب)* – 'папа Салеха', *Абу Мустафа (فطصم وب)* – 'папа Мустафы', *Ума Карим (ميرك م)* – 'мама Карима'; 3) с добавлением слова *устаз* (ذاتسأ) 'учитель' при обращении к преподавателю или человеку с высшим образованием: *устаз Мурад (دارم ذاتسأ)*; 4) с включением в официально-деловой речи вежливой формы обращения: шейх, саид (ديس), саида (قديس), аниса (قسنأ) 'незамужняя женщина': *саид абу Махер (رهام وبأ ديس)*, *саида Самира (قريمس قديس)*; 5) с присоединением артикля аль-, указывающего на происхождение или место жительства человека: *ат-Туниси (يسنوتلأ)* ('тунисец', *аль-Масри (يرصملا)* 'египтянин'; 6) с упоминанием прозвищного имени (лакаб, кунья), которое может указывать на разные характеристики человека: *ас-Сиддики (قيدصلأ)* 'первый муж Айши', *аль-Харизми (مزر اوخلأ)* 'математик, создатель системы цифр'.

С точки зрения компонентного анализа, для структуры русского антропонима актуальны семы: *ты, часть, отец, семья*; в арабском языке структура имени является более сложным понятием и включает больше семантических частей: помимо указанных выше, также значимо наличие у человека детей, уровень его образования, происхождение и социальный статус, отличительные особенности внешности или характера. В результате добавления к антропониму частиц и элементов вежливости, уважения в арабском языке передаются эмоциональные компоненты: 'чувствовать', 'говорить'. В русских именах такие компоненты смысла появляются в результате деривационных отношений между онимами: употребляются уменьшительно-ласкательные формы (*Сашенька, Машенька*), что отражает особую эмоциональную окраску отношений между людьми. В обеих культурах происходит варьирование имен в зависимости от ситуации и отношений с собеседником. Так, в формальной обстановке лучше использовать полные имена *Михаил, Александр, Мохамед*, а в неформальной – краткие или прозвища: *Миша, Саша, Хамуди*.

Анализ топонимов в учебных текстах – второй по значимости группы онимов (23% упоминаний) – показал, что в текстах по РКИ номинации имеют светский характер: ИС связаны с историческим наследием России и искусством: *Москва, Петербург, Эрми-*

таж, Большой театр, балет «Жизель», «Лебединое озеро»; в текстах по АКИ топонимы (18% употреблений) ассоциированы с религиозным аспектом жизни арабского общества и его ключевыми локациями: *Меккой, Мединой, мечетью аль-Харам*. Если в учебных текстах по РКИ упоминаются только два самых известных города РФ и знаковые достопримечательности, связанные с культурой и знакомые любому иностранцу, то в текстах по арабскому языку видим демонстрацию знаковых объектов с религиозной точки зрения – названия священных мест. Среди топонимов можно выделить и названия улиц, которые в арабских странах всегда связаны с известными личностями: членами королевской семьи, президентами, военными и др. Например, улица *Тарика ибн Зияда* (دايز نب قراط عراش) .

Группа «ИС праздников» показывает, что в российской культуре к знаковым событиям относится широкий круг понятий: *Новый год, День рождения, Пасха, День победы*. Для мусульман праздниками считаются только священные с религиозной точки зрения события: *Эид аль-Фитр* (араб. 'أديع رطفلا' – 'праздник прекращения поста'), *Эид аль-ад-ха* (إي حضال اديع) 'праздник жертвоприношения').

Отметим также несколько, с нашей точки зрения, групп онимов, изучение которых свидетельствует о значимых особенностях анализируемых культур. Так, в текстах по РКИ находим зоонимы (*Дружок, Мурка* – 3% употреблений), что обусловлено наличием тесной связи человека и животного, воспринимаемого как члена семьи; в арабской культуре наблюдается отсутствие такой связи (0% употреблений). Среди репрезентантов русской культуры встречаются мифонимы: *Баба Яга, Дед Мороз, Снегурочка* – без обращения в текстах к этим персонажам сложно осознать такую русскую национальную черту, как веру в чудо, волшебство, надежду на русский авось; в учебниках по арабскому как иностранному находим упоминание лишь одного персонажа фольклорных историй – *Джуху*. Исламская мифология носит вторичный характер, восходит к древнеаравийской традиции, поэтому использование мифонимов неактуально для арабских авторов учебников, ориентированных на начальный уровень обучения. Ряд образов, ассоциаций, демонстрирующих связь с мистической стороной жизни в текстах по АКИ, наблюдаем при репрезентации космонимов: *солнце* (سمشلا), *Луна* (رمقلا); в текстах по РКИ отсутствуют такие культурные коннотации, наблюдается прямое использование онима: *солнечная система*. Среди «ИС блюд» в текстах по РКИ используются универсальные наименования, не специфичные для русской кухни, демонстрирующие ее повседневность: *«Оливье», картофель, пирожное*; в текстах по АКИ употребляются номинации традиционных восточных кушаний, акцентирующие экзотичность: *«Табула» (салат), Кубба (блюдо из мяса), Мулухия*.

Анализ показывает, что онимы, характеризующие русскую культуру, связаны в большей степени со светским характером обозначения знаковых реалий. Специфическими особенностями онимов в учебных по РКИ является связь с семейными ценностями, историко-литературным контекстом, тогда как онимы, связанные с изучением арабского языка, основаны преимущественно на исламских традициях, уважении к авторитетам и религиозным идеалам.

Для проверки гипотезы об объективности отбора онимов в изучаемых учебных текстах мы провели опрос среди русских и арабских носителей языков. Это студенты Тюменского государственного медицинского университета, в котором обучается на данный момент 326 студентов из арабских стран. Вопросы, предложенные респондентам, касались изучения специфики антропонимов как самой репрезентативной группы в учебниках по РКИ и АКИ.

Исследование показало, что отбор антропонимов, упоминаемых в учебниках по арабскому языку, можно считать объективным, несмотря на год издания пособий. Опрос свидетельствует, что среди мужских имен наиболее популярны *Мохамед* и *Ахмед*. Согласно диаграмме 1, мусульмане часто выбирают имена, связанные с исламскими традициями (37%): *Мохамед*, *Ахмед*, *Юссеф*, *Момен* – онимы ассоциированы с именами пророков. Все так же актуальны имена, имеющие положительную коннотацию, связанные с благословением и удачей (42%). Кроме этого, часть респондентов отметила в качестве причин имянаречения: уважение к старшим членам семьи (26%), почитание религиозных деятелей (37%). Отметим, что арабское имя, как правило, обладает рядом смысловых компонентов, которые семантически насыщены для своего носителя. Кроме того, среди респондентов из арабских стран не было выявлено уникальных и зарубежных имен, что свидетельствует о почитании национальных традиций.

Диаграмма 1. Семантика антропонимов в арабских странах

Патронимическая модель исламского общества проявляется также в наличии приоритета в имянаречении ребенка: имена дают мужчины – отец, редко дедушка – 68%, женская часть семьи – матери, бабушки, сестры – участвует в процессе имянаречения иногда – 32%.

Сопоставив результаты опроса респондентов и анализ антропонимов, извлеченных из учебных текстов, видим, что частотные женские имена в учебниках по РКИ: *Мария*, *Ирина*, *Анна* и др. – не в полной мере совпадают с актуальным списком имен. Среди женских имен наиболее популярно сейчас – *Анастасия*, а также антропонимы: *Екатерина*, *Евгения*, *Жанна*, *Карина* и др.

Основным фактором при выборе имени ребенка в России является благозвучность, субъективное восприятие имени, иногда – соотношение с календарем именин в честь православного святого (Диаграмма 2). Большинство российских имен греческого или латинского происхождения, поэтому семантику имени сложно проследить без обращения к словарям личных имен.

Диаграмма 2. Семантика имен в России

Среди причин в пользу выбора имени в РФ респонденты в основном указали на положительное отношение к имени исходя из личного опыта и особенностей восприятия (45% респондентов), причем 30% опрошенных вообще не знают причины выбора своего имени родителями. Однако в России считают, что имя может положительно влиять на характер и жизнь его носителя. Такая мысль подтверждается различными исследованиями в области фоносемантики [6; 7].

Обсуждение. Общие этнокультурные особенности российских и арабских онимов, которые репрезентируются в учебных текстах, связаны с отражением национальной идентичности. Основные группы онимов: антропонимы, топонимы – присутствуют в обеих культурах и выполняют схожие функции: антропонимы способствуют сохранению памяти о выдающихся людях, внесших вклад в историю и культуру нации; топонимы отображают значимые пространственные ориентиры, формирующие культурный ландшафт и национальные символы.

Полагаем, что более высокая частотность антропонимов и топонимов среди всех типов ИС обусловлена жанровой спецификой учебного текста: обучение языку на начальном этапе подразумевает знакомство с человеком, его бытом, культурой и традициями, локациями, наиболее значимыми для носителей изучаемого языка.

Отличительная особенность ономастических единиц в учебных текстах разных культур выявляется при изучении их соотношенности с оппозицией «светский – религиозный». Так, в текстах по АКИ постоянно присутствует отсылка к религиозности человека арабского происхождения: большая часть онимов связана с исламом. Полагаем, что минимальное присутствие религиозных ИС в текстах по русскому языку как иностранному связано с мультиконфессиональностью населения России и выраженностью светского образа жизни.

Гипотеза о проверке принципа «включенности» онима в текст по наличию в нем со-

циокультурной составляющей подтвердилась: в учебных пособиях используются онимы, имеющие символические и этнические компоненты смысла. Исследование объективности выбора антропонимов в учебных текстах подтверждает тезис об использовании в пособиях по изучению иностранного языка самых значимых в культурном отношении имен собственных. Анализ показал, что онимы в учебных текстах по арабскому языку как иностранному соотносятся с религиозными и традиционными принципами арабской культуры. Корпус, включающий онимы, извлечённые из учебных текстов по русскому языку для иностранных обучающихся, демонстрирует связь со значимыми историческими личностями, литературными текстами, научными фактами и культурными реалиями России. Понимание этих особенностей ономастиконов помогает осознать, как имена участвуют в формировании идентичности и сохранении культурного наследия различных этносов.

Итак, для изучения культурных особенностей того или иного этноса можно использовать учебные тексты, отражающие национальные ономастиконы. Лингвокультурологический анализ онимов позволяет выявить сходства и различия между русской и арабской культурами, заложенными в семантике имен собственных. Выявление культурных кодов и символики, заключенной в именах, важно для эффективной межкультурной коммуникации, в реализации которой в современном обществе присутствует большое количество проблем.

Список литературы

Источники

1. Аль-Фузан А.И., Аль-Тахир М.Х., Фадл М.А. Арабский язык в ваших руках Королевство Саудовская Аравия, Эр-Риад: Каталог Национальной библиотеки короля Фахда, 2014. Ч. А1. 285 с. (نيسح ره اطل راتخم. د. نازوفل ميهارب ابن نمحرل ادب.ع.د). (تادحول لوال عزجل لوال رادصل إل كيدي نيبي عيبرعل باتك، لصف دمحم قل ادب ع (ص ٢٨٥، ٢٠١٤م، عي دوعسل عيبرعل لكلمل ضايرل، رشنل انثأ عي نطول دهف لكلمل عبتكم).
2. Аль-Фузан А.И., Аль-Тахир М.Х., Фадл М.А. Арабский язык в ваших руках. Королевство Саудовская Аравия, Эр-Риад: Каталог Национальной библиотеки короля Фахда, 2014. Ч. А2. 285 с. (نيسح ره اطل راتخم. د. نازوفل ميهارب ابن نمحرل ادب.ع.د). (تادحول يناثل عزجل لوال رادصل إل كيدي نيبي عيبرعل باتك، لصف دمحم عبتكم قس رهف، (٩-١٦) تادحول يناثل عزجل لوال رادصل إل كيدي نيبي عيبرعل باتك، لصف دمحم (ص ٢٨٥، ٢٠١٤م، عي دوعسل عيبرعل لكلمل ضايرل، رشنل انثأ عي نطول دهف لكلمل).
3. Аль-Фузан А.И., Аль-Тахир М.Х., Фадл М.А. Арабский язык в ваших руках. Королевство Саудовская Аравия, Эр-Риад: Каталог Национальной библиотеки короля Фахда, 2014. Ч. В1. 285 с. (نيسح ره اطل راتخم. د. نازوفل ميهارب ابن نمحرل ادب.ع.د). (تادحول لوال عزجل يناثل رادصل إل كيدي نيبي عيبرعل باتك، لصف دمحم عبتكم قس رهف، (١-٨) تادحول لوال عزجل يناثل رادصل إل كيدي نيبي عيبرعل باتك، لصف دمحم (ص ٢٨٥، ٢٠١٤م، عي دوعسل عيبرعل لكلمل ضايرل، رشنل انثأ عي نطول دهف لكلمل).
4. Аль-Фузан А.И., Аль-Тахир М.Х., Фадл М.А. Арабский язык в ваших руках Королевство Саудовская Аравия, Эр-Риад: Каталог Национальной библиотеки короля Фахда, 2014. Ч. В2. 257 с. (نيسح ره اطل راتخم. د. نازوفل ميهارب ابن نمحرل ادب.ع.د). (تادحول يناثل عزجل يناثل رادصل إل كيدي نيبي عيبرعل باتك، لصف دمحم عبتكم قس رهف، (٩-١٦) تادحول يناثل عزجل يناثل رادصل إل كيدي نيبي عيبرعل باتك، لصف دمحم (ص ٢٥٧، ٢٠١٤م، عي دوعسل عيبرعل لكلمل ضايرل، رشنل انثأ عي نطول دهف لكلمل).

5. Аль-Фузан А.И., Аль-Шейх М.А. Арабская книга в руках наших детей. Королевство Саудовская Аравия, Эр-Риад: Каталог Национальной библиотеки короля Фахда, 2018. Ч.1. 84 с. (بانتك، خيشلا نمحرل ادب ع نب دمحم د، نازوفلا ميهارب! نب نمحرل ادب ع. د). ضايرلا، رشنلا ءانثأ ةينطول دهف لكلمل ةبتكم ةسرهف، لوالا ءزجلا اندالوأ يدي نيبي ةيبرعل (ص ٨٤، ٢٠١٨م، ةي دوعسل ةيبرعل ةلكمل).
6. Аль-Фузан А.И., Аль-Шейх М.А. Арабская книга в руках наших детей. Королевство Саудовская Аравия, Эр-Риад: Каталог Национальной библиотеки короля Фахда, 2018. Ч.2. 84 с. (بانتك، خيشلا نمحرل ادب ع نب دمحم د، نازوفلا ميهارب! نب نمحرل ادب ع. د). ةلكمل ضايرلا، رشنلا ءانثأ ةينطول دهف لكلمل ةبتكم ةسرهف، لوالا ءزجلا اندالوأ يدي نيبي ةيبرعل (ص ٨٤، ٢٠١٨م، ةي دوعسل ةيبرعل).
7. Маджали Ф., Мансур, Уроки арабского языка Лондон, 1977. 186 с. (داؤف روتكدل). London, 1977. 186 p.) ةيبرعل ايف سوردر، روصنم روسيفوربلا، ي لجم
8. Салам М.Г. Арабский язык для взрослых. Египет, 2016. 223 с. (لامج دمحم ذاتسأل). (ص ٢٢٣، ٢٠١٦م، رصم، رابكلل ةيبرعل بانتك، مالس)
9. Abdur Rahim V. Madinah. Arabic reader. P. 1. New Delhi: Goodword Books, 2014. 98 p.
10. Abdur Rahim V. Madinah. Arabic reader. P. 2. New Delhi: Goodword Books, 2014. 104 p.
11. Abdur Rahim V. Madinah. Arabic reader. P. 3. New Delhi: Goodword Books, 2014. 122 p.
12. Авери М. Русский язык для детей. Сорока. Учебник. М: Изд. группа Автор-онлайн, 2020. 64 с.
13. Афанасьева Н.А., Бойцов И.А., Бойцова М.И. Русское слово: Учебный комплекс по русскому языку для иностранцев / под ред. Юркова Е.Е., Московкина Л.В. М: Издательский центр «Академия», 2006. 184 с.
14. Вятютнев М.Н., Вохмина Л.Л., Кочеткова А.И. Русский язык. Учебник для зарубежных школ Т. 1,2. М.: Русский язык, 1988. 247 с.
15. Долматова О.А., Новачац Е.М. Точка Ру. М: Изд-во «Перо», 2019. 148 с.
16. Дронов В.В., Мальцева И.В., Синячкин В.П. Русский язык для зарубежных школ. Учебник. М: Дрофа, 2009. 179 с.
17. Иванова Э.И. Наше время. Элементарный уровень. М.: Русский язык. Курсы, 2014. 216 с.
18. Чернышов С.И., Чернышова А.В. Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс: учебник. СПб: Златоуст, 2019. Ч.1. 177 с. Ч.2. 160 с.
19. Юрков Е.Е., Московкин Л.В., Бойцова И.А. Успех. Учебный комплекс по русскому языку для иностранных учащихся. Элементарный уровень. Книга для студента. СПб.: Изд-во МИРС, 2011. 212 с.

Библиография

1. Бубнова Н. В. Лингвокраеведческое антропонимическое учебное пособие для иностранцев как источник фоновых знаний о России // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 3 (33): в 2-х ч. Ч. I. С. 55–58. ISSN 1997-2911
2. Прохорова Е. Ю., Мезенко А. М. Культурная память онима и преподавание РКИ // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24(63). Часть 1. 2011. С. 59–64.

3. Буре Н. А., Быстрых М. В., Вишнякова С. А. Основы научной речи: Учеб. пособие. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. 272 с.
4. Вежицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М.: «Языки славянских культур», 2011. 568 с.
5. Черных Ю. С., Макарова О. В. Имя собственное в пространстве учебного текста по арабскому языку как иностранному // Научный диалог. 2025. Т. 14, № 1. С. 137–156. DOI 10.24224/2227-1295-2025-14-1-137-156. EDN YOELAA.
6. Журавлёв А. П. Звук и смысл. 2 изд., испр. и доп. М.: «Просвещение», 1991. 160 с.
7. Шляхова С. С. Фоносемантическая картина мира: к постановке проблемы. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. 192 с.

Сведения об авторах

Макарова Ольга Владимировна – кандидат филол. наук, доцент, г. Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет, заведующий кафедрой русского языка как иностранного.

E-mail: makarovaov@tyumsmu.ru

Черных Юлиана Станиславовна – магистр по направлению «Прикладная лингвистика», г. Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет, преподаватель кафедры русского языка как иностранного.

E-mail: july222@inbox.ru

Makarova O. V., Chernykh Y. S.

PROPER NAME AS A CARRIER OF CULTURAL CODE (BASED ON THE MATERIAL OF THE STUDY TEXT)

***Abstract:** Educational texts play an important role in transmitting the cultural norms and values of a particular ethnic group, and there are different approaches to selecting educational material in different cultures. The aim of this work is to compare the national and cultural features of the use of onyms in educational texts on foreign languages: Russian and Arabic.*

As a result of comparative and component analysis of 22 textbooks, a sample of 2,188 onomastic units was selected, and the differential and universal features of anthroponyms, toponyms and other categories of proper names were identified. A survey of 39 students was conducted to verify the selection of anthroponyms as teaching material. The study showed that textbooks use onyms that have symbolic and ethnic components of meaning. The selection of proper names in Arabic as a foreign language textbook correlates with the religious and traditional foundations of Arab culture: The corpus, which includes onyms extracted from Russian language teaching texts for foreign students, demonstrates a connection with significant historical figures, literary texts, scientific facts and cultural realities of Russia. Onyms in foreign language teaching texts perform an allusive function, the perception of which contributes to the expansion of vocabulary and understanding of elements of the culture of the language

being studied. Verification of the objectivity of the selection of anthroponyms in educational texts confirms the thesis about the inclusion of the most culturally significant proper names in foreign language teaching materials. Foreign language teaching materials are an important subject of research, as they contain authentic information about the culture of the language being studied, especially in the context of the growing need for intercultural interaction.

Keywords: *proper names, educational text, ethnocultural component, Russian as a foreign language, Arabic as a foreign language, intercultural communication.*

Reference

1. Bubnova N.V. Lingvokraevedcheskoe antroponimicheskoe uchebnoe posobie dlya anthroponymic textbook for foreigners as a source of background knowledge about Russia]. In: *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological Sciences. Issues of Theory and Practice], 2014, Tamboff: Gramota, 3(33), 1, 55–58. ISSN 1997-2911.
2. Prokhorova E.Yu., Mezenko A.M. Kul'turnaya pamyat onima i prepodavanie RKI [The cultural memory of the onoma and teaching Russian as a Foreign Language]. In: *Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo* [Scientific Notes of Taurida National University named after V.I. Vernadsky], Series "Philologia. Social Communications", 2011, 24(63), 1, 59–64.
3. Bure N.A., Bystrykh M.V., Vishnyakova S.A. *Osnovy nauchnoj rechi: Ucheb. posobie* [Fundamentals of scientific speech: Textbook]. St. Petersburg: Filologicheskii fakul'tet SPb-GU; Moscow: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya", 2003, 272 p.
4. Vezhbitskaya A. *Semanticheskie universalii i bazovye kontsepty* [Semantic Universals and Basic Concepts]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2011, 568 p.
5. Chernykh Yu.S., Makarova O.V. *Imya sobstvennoe v prostranstve uchebnogo teksta po arabskomu yazyku kak inostrannomu* [Proper name in the educational text space for Arabic language as a foreign language]. In: *Nauchnyy dialog* [Scientific Dialogue], 2025, 14, Issue 1, 137–156. DOI: 10.24224/2227-1295-2025-14-1-137-156.
6. Zhuravlyov A.P. *Zvuk i smysl* [Sound and Meaning]. Second edition, revised and supplemented. Moscow: Prosveshcheniye, 1991, 160 p.
7. Shlyakhova S.S. *Fonosemanticheskaya kartina mira: k postanovke problemy* [Phonosemantic picture of the world: towards problem formulation]. Perm': PNRPU Publ, 2014, 192 p.

Makarova Olga Vladimirovna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Tyumen, Tyumen State Medical University, Head of the Department of Russian as a Foreign Language.

E-mail: makarovaov@tyumsmu.ru

Chernykh Yuliana Stanislavovna – Master of Applied Linguistics, Tyumen, Tyumen State Medical University, Lecturer, Department of Russian as a Foreign Language.

E-mail: july222@inbox.ru